

Rayihə Əmənəzadə

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, BMAM-in həqiqi üzvü,
memarlıq doktoru, professor
rayiha@mail.ru

УДК 72.033

NAXÇIVANIN ORTA ƏSR MEMARLIĞI PROBLEMİNƏ DAİR

Xülasə: Məqalədə müəllif Naxçıvan memarlıq məktəbini nadir ansambllarından birinə diqqət yetirir. Çoxfunksiyalı meydan Naxçıvanın mərkəzi hissəsində əzəmətli binalar və tikililər ansamblının tərkibində formalaşdırılmışdır; burada vilayət hakiminin sarayı, Möminə Xatun dini kompleksi, eləcə də mülki tikililər bir-biri ilə üzvi şəkildə uzlaşırdı.

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, meydan, məscid, məqbərə

Naxçıvanın XII əsrin ikinci yarısından siyasi əhəmiyyətinin artması, maddi və mənəvi həyatın canlanması şəhərin qüdrətli atabəy Şəmsəddin Eldənizin paytaxtlarından birinə çevrilməsi ilə bağlı olmuşdur [4, s.193,194]. Azərbaycan atabəylərinin paytaxtı tez-tez İsfahana, Həmədana, Təbrizə, Marağaya dəyişdirmələri barədə Ziya Bünyadov da yazmış və əlavə etmişdir ki, "... xəzinə də, hərbi nəqliyyat da həmişə onların yanında olurdu" [4,181]. Böyük əraziləri, o cümlədən İraqi-Ərəb və İraqi-Əcəmin də xeyli hissəsini əhatə edən Azərbaycan Atabəylər dövlətinin (1136-1225) paytaxtı olaraq, Naxçıvanın memarlığında mərkəzdə çoxfunksiyalı meydan yerləşməklə, şəhərsalmanın inkişaf mənzərəsi tam aydınlığı ilə izlənilir. Mərkəzi çoxfunksiyalı meydanın kompozisiya fəallığı bütöv komplekslərin (sarayların, dini, mülki tikililərin) qruplaşdığı qovşaq tikililərlə müəyyən olunurdu.

Şəkil 1. Naxçıvan. Möminə Xatun kompleksi

İrimiqyaslı memarlığın irəli sürdüyü vəzifələr fərqli tiplərdə binalar və qurğuların inşasını tələb edirdi. Memarlıq abidələri ilə zəngin olan şəhər

bağların yaçılığında itib-batan monumental tikililəri ilə xeyli ərazi tuturdu. İntensivliklə böyüyən bu şəhər haqqında, məsələn, “Əcaib əd-dünya” (XII əsrin sonları – XIII əsrin əvvəlləri) kimi qaynaqlarda son dərəcə yığcam, lakin qiymətli məlumatlar yer alır. Buna üstəlik, sözügedən qaynaqlarda yer alan zəngin faktoloji materialda “memarlıq terminologiyası dəqiqliklə” işlədilir [8, 65]. Anonim müəllif xəbər verir: “... (orada) çoxlu saraylar, köşklər, eyvanlar inşa edilib, şəhərin yaxınlığında daşdan qala ucaldılıb; qalada mədrəsə və məscid tikilmişdir; ... bütün tikililər gəclə hörülmüş və bişmiş kərpicəndir. Köşklərin əksəriyyəti eynilə qala kimi üç və dörd mərtəbədir (təbəqə)...”. Eldənizlərin hökmranlıq dönəmində Naxçıvan möhtəşəm bir şəhərə çevrildi. Orada padşah iqamətgahı (dar-ül mülk) və hökumət binası (dövlətxana) inşa olundu [6, 209]. Başqa sözlə, burada qeyri-səlis cizgiyə malik mərkəzi meydanla şəhərin mərkəzi hissəsi təsvir olunur, həmin səmtə tikililər bir bütöv olaraq həllini tapmış bu memarlıq ansamblının ətrafında cəmlənmişdir, və burada hökmdar sarayının yerləşdiyi içqala, Möminə Xatun dini kompleksi, dükənlərin cərgəsi bir-biri ilə uzlaşır ki, bu da şəhərsalma və memarlığın yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığına dəlalət edir.

Görkəmli memar, memarlıq-tikinti işinin ixtisas iyerarxiyasında ən yüksək

Şəkil 2. Yusif ibn Küseyir

pillə olan “şeyx əl-mühəndisin” təxəllüsünü daşımış Əcəmi ibn Əbü Bəkr Naxçıvanının yaradıcılığı hərtərəfli öyrənilmişdir [7,154]. Həm də bu məktəb Azərbaycan memarlığının inkişafına “...yeni memarlıq-texnoloji həllərin

yaradılmasından tutmuş yeni kompozisiya üsullarının və memarlıq hissələnməsinin yeni sırasının yaradılmasınadək” çox böyük töhfələr vermişdir [2,52]. Öz bədii dəyəri heç vaxt köhnəlməyən, müstəsna dərəcədə yüksək bədii ifadəliliyə, bir-birinə bənzəyən həcm kompozisiyalarına malik aramgahlar – Yusif ibn Küseyir (1162) və Möminə Xatun (1186/87) məqbərələri (sonuncu hündür kürsü üzərində ucaldılıb) bunu təsdiq edir. Nisbətən kiçik həcmdə olmasına baxmayaraq Yusif ibn Küseyir məqbərəsi plastikanın zənginliyi, hissələnmə xətlərinin səlisliyi, bütöv və onun hissələrinin miqyas uyğunluğu sayəsində qeyri-adi bütövlük təəssüratı yaradır [3, 42]

Aradan hardasa iyirmi beş il sonra Əcəmi Azərbaycan memarlığında ən əlamətdar tikililərdən biri, bütöv və detalların uğurlu nisbətinin tapılması, konstruksiyaları, əzəmətli həcm kompozisiyasına incəliklə işlənmiş, polixrom krujeva dekorun, o cümlədən bütün bunlarla cəm halda qeyri-adi bütövlük və bitkinlik təəssüratı yaradan epiqrafikanın daxil edilməsi ilə xarakterik olan Möminə Xatun məqbərəsini ucaldır. Hər bir detalın müstəsna dərəcədə zərifliyi və düşünülmüş olması heyrat doğurur, deyək ki, epiqrafikanın ümumi uzunluğu 500 m-ə çatır! [5,c.234].

Bu tikiliyə yaraşqılı səlislik və xətlərin təmizliyi, dekorativ bəzək olaraq həndəsi xarakterli dolğun ritmlər və kompozisiya mitivlərindən tərtib olunmuş tor şəklində toxumalar xasdır. Bununla yanaşı Möminə Xatun məqbərəsində böyük ustadın maddi strukturu tərənnüm etmək, texniki imkanların hislərin emosional dərinliyinə ötürülməsini həyata keçirməklə, ona ruh vermək ideyası ən yüksək dolğunluqla təəssüm olunmuşdur. Bu və digər tikililərin aparıcı üslubi xarakteristikası tikinti və dekor materialının üzvi vəhdətidir – bişmiş kərpic güclü estetik təsir faktoruna çevrilməklə, tikilinin memarlıq-bədii baxımdan işlənməsinin başlıca və əsas elementini təşkil etmişdir.

Qoşa minarəli portal kompozisiyasını Naxçıvan memarlıq məktəbinin ən

Şəkil 2. Möminə Xatun məqbərəsi

böyük nailiyyətləri sırasına aid etmək mümkündür, bu, olsun ki, ilk dəfə Möminə

Xatun dini kompleksinin baş hissəsində, az sonra isə Qarabağlar kəndindəki kompleksdə görünmüşdür. Professor A.B. Salamsadə bu fikirdədir ki, bu, orta əsrlərdə Şərqi ölkələrində geniş yayılan əlahiddə dayanmış ikiminarəli portal kompozisiyasının təməlini qoymuşdur [8 s.27,29,30,31]. Professor O. Aslanapa, Anadolu mədrəsələrinin fasad kompozisiyalarının formalaşmasında bu kompozisiyanın kənardan iqtibas olunduğunu göstərməklə, bu tezisi dəstəkləmişdir [1, c. 84-86].

Cümə məscidi (XII əsr, bizim günlərdə qalmayıb) buradaca, Möminə Xatun kompleksi hüdudlarında inşa olunmuşdu. Bu irimiqyaslı qübbə mərkəzli tikili yaraşığılı həcm kompozisiyası, interyerin fəza kompozisiyasının plastik zənginliyi, ornamental həllin müstəsna dekorativizmi ilə məscid-köşklərin (Qəzvində və Sucasda cümə məscidləri) tipoloji qrupuna aiddir.

Ədəbiyyat:

1. Aslanapa O. Türk sanatı. Ankara, 1990
2. Salamzadə A., Məmməd –zadə K. M. Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbi abidələri. Bakı, 1977
3. Амензаде Р., Композиционные закономерности монументальных сооружений Азербайджана XI –XVII веков. Баку, 2007
4. Буньятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана. Баку, 1978
5. Вайдов С., Горчакова Н., Осипов-Степанов А. и др., Архитектура Азербайджана. Эпоха Низами. М.-Баку, 1947
6. Миклухо-Маклай Н. Д. Географическое сочинение XIII в. На персидском языке. Ученые записки Ин-та востоковедения АН СССР. Т.9, М.-Л., 1954
7. Николаев И.С. Профессия архитектора. М., 1984
8. Саламзаде А. В. Аджеми сын Абубекра Нахчывани. Баку, 1976

Rayha Amenzadeh

On the problem of architecture of medieval Nakhchivan

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, meydan, mosque, mausoleum

In the article, the author dwells on one of the iconic unique ensembles of the Nakhchivan architectural school. A multifunctional meydan, consisting of a majestic ensemble of buildings and structures, was located in the central part of Nakhchivan, where a multifunctional meydan was formed; the ruler's

palaces, the cult complex Momine Khatun, as well as a complex of civil buildings were organically combined here.

Райха Амензаде

К проблеме средневековой архитектуры Нахчывана

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчван, мейдан (площадь), мечеть, усыпальница.

В статье автор останавливается на одном из знаковых уникальных ансамблей Нахчыванской архитектурной школы. Многофункциональный мейдан, состоявший из величественного ансамбля зданий и сооружений располагался в центральной части Нахчывана, и, где органично сочетались – дворец правителя, культовый комплекс Момине хатун, а также комплекс гражданских строений.